

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
207 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	
Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafroz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	

IQTISODIYOT TARAQQIYOTINI SOLIQLAR ORQALI TARTIBGA SOLISH VA RAG'BATLANTIRISHGA KREATIV YONDASHUVNING SAMARALI TADBIRLARI

Rajabbaeva Dildora Zakirovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyot erkinlashuvi va soliq tizimi modernizatsiyasining hozirgi bosqichida iqtisodiy taraqqiyotni soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirish bo'yicha samarali tadbirlarga kreativ yondashuvning ustunliklari hamda o'ziga xos xususiyatlari ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: soliq tizimi, soliq ma'muriyatchiligi, soliqni tartibga solish, soliq to'lovchi.

Abstract: In the article, at the current stage of the liberalization of the economy and the modernization of the tax system in the Republic of Uzbekistan, the advantages and unique features of the creative approach to effective measures to regulate and stimulate economic development through taxes are scientifically justified.

Keywords: tax system, tax administration, tax regulation, tax payer.

Аннотация: В статье научно обоснованы преимущества и уникальные особенности креативного подхода к эффективным мерам налогового регулирования и стимулирования развития экономики на современном этапе либерализации экономики и модернизации налоговой системы в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: налоговая система, налоговое администрирование, налоговое регулирование, налогоплательщик.

KIRISH

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlashda eng samarali mexanizmlardan biri soliq siyosatini takomillashtirish hisoblanadi. Zamonaviy jahon iqtisodiyotining rivojlanish tendensiyalari va soliqqa oid omillar tahlili, ayniqsa iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlarda soliq yukini kamaytirish, soliq tizimini soddalashtirish hamda soliqlarni elektron tarzda to'lash va hisobot topshirish amaliyotini kengaytirish orqali ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va investitsion muhitni jozibador qilishga ustuvor e'tibor berilayotganini tasdiqlamoqda.

Xalqaro miqyosda soliqqa tortish tizimining tartibga soluvchi vazifasini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamlil ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ayniqsa, soliq mexanizmlarining xalqaro bozordagi keskin raqobat sharoitlariga moslashuvi, biznes-muhitdagi o'zgarishlar, soliq siyosatining uzoq va o'rta muddatli strategiyasiga ta'sir qiluvchi omillarni oldindan aniqlash kabi yo'nalishlarga ilmiy hamjamiyatning qiziqishi ortmoqda. Bu borada AQSh, G'arbiy Yevropa, Yaponiya, Janubiy Koreya

va Singapur davlatlarida tadqiqotlar ko'proq metodologik va amaliy jihatlariga, MDH davlatlarida esa nazariy asoslarni rivojlantirishga qaratilganligi kuzatilmoqda.

Bugungi kunda xalqaro soliq siyosatining dolzarb vazifalaridan biri raqamli iqtisodiyotning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanish hamda soliq ma'muriyatining avtomatlashtirilgan tizimini yaratishdir. Xalqaro tajribada natijaga yo'naltirilgan soliq islohotlari innovatsiyalar va texnologik taraqqiyot bilan uzviy bog'liqlikda amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda ham xalqaro tajribani hisobga olib, zamonaviy talablarga mos samarali soliq tizimini yaratish, iqtisodiy rivojlanishning barqarorligi va istiqbolli yo'nalishlarini belgilash, soliq yukini izchil kamaytirish, soliq ma'muriyatchiligini yanada soddalashtirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarga ustuvor e'tibor qaratilmoqda. Bu orqali mamlakatda biznes muhitini yaxshilash va soliqlarni ixtiyoriy to'lashni rag'batlantirish vazifalari hal qilinmoqda. Jumladan, soliq to'lovchilari o'rtasida soliq yukining nomutanosib taqsimlanishini bartaraf qilish, soliq organlari va tadbirkorlar o'rtasidagi munosabatlarni ierarxik emas, hamkorlik asosida rivojlantirish, asossiz tekshiruvlar amaliyotidan voz kechish hamda samarali maslahat va nazorat tizimini joriy etish kabi aniq choralar belgilanmoqda.

Soliq ma'muriyatini takomillashtirish jarayonida quyidagi aniq yo'nalishlarga e'tibor qaratilmoqda:

Soliq qonunchiligi yanada soddalashtirilmoqda, jumladan, normativ-huquqiy hujjatlardagi qarama-qarshiliklar bartaraf etilmoqda va soliq to'lovchilarning huquqlari himoya qilinmoqda. Natijada soliq tizimida tushunmovchilik va nizolar kamayib, ixtiyoriy to'lov intizomi yaxshilanmoqda.

Soliq ma'muriyatchiligini modernizatsiya qilish hisobiga soliq majburiyatlarini ixtiyoriy bajarish darajasini 90 foiz va undan yuqori ko'rsatkichga yetkazish ko'zda tutilmoqda.

Davlat byudjetiga tushumlarning barqarorligini ta'minlash maqsadida samarali strategik rejalashtirish va prognozlash mexanizmlari ishlab chiqilmoqda. Bu orqali soliq siyosati yanada samarali, ochiq va bashorat qilinadigan bo'lishi kutilmoqda.

Ushbu vazifalar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlangan «2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi»da aniq belgilangan bo'lib, u soliq yukini izchil kamaytirish, soliq tizimini maksimal darajada soddalashtirish hamda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va rag'batlantiruvchi choralarni kengaytirishni muhim yo'nalish sifatida belgilaydi. Bu orqali mamlakatda iqtisodiy o'sishning barqarorligi ta'minlanib, tadbirkorlik faoliyati uchun qulay va shaffof sharoitlar yaratish ko'zlanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliqlarni rejalashtirish – bu qonunchilik tomonidan taqdim etilgan imtiyozlar, soliq yengilliklari va boshqa qonuniy imkoniyatlardan foydalangan holda soliq to'lovlarini optimallashtirish va majburiy ajratmalarni kamaytirishga qaratilgan moliyaviy boshqaruvning muhim yo'nalishidir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida soliq rejalashtirishning zarurligi T.S. Malikov tomonidan ifodalangan quyidagi fikr bilan o'zining yorqin ifodasini topadi: «Har bir soliq to'lovchi qancha miqdorda, qachon va nima maqsadda soliq to'lashi kerakligini aniq bilishi zarur».

O'zbekiston iqtisodiyotida soliq mexanizmlarining ahamiyati va korxonalarining iqtisodiy faolligiga soliq siyosati orqali ta'sir ko'rsatish masalalari keng tadqiq etilgan. Xususan, T.S.Malikov tomonidan ilgari surilgan qarashlar mamlakatimizdagi soliq siyosatini ilmiy jihatdan asoslashda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Shu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlardan biri – T. S. Malikov fikrlariga asoslangan holda korxonalarining iqtisodiy faolligini rag'batlantirishda soliqlar rolini tahlil qilgan X. Zaripovning tadqiqot ishidir.

Xususan, T. Toshpo'latovich Malikov tomonidan korxonalarining soliq munosabatlarini tartibga solish orqali iqtisodiy faollikni oshirish masalalari atroflicha tahlil qilingan bo'lib, unda korxonalarining soliq yukini optimallashtirish orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari tadqiq etilgan edi. Shuningdek, T. S. Malikov tomonidan soliq to'lovchilarni soliq rejalashtirishga jalb qilish, soliq intizomini oshirish hamda bu jarayon orqali iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash zarurligi asoslab berilgan edi.

Iqtisodiy taraqqiyotning barqarorligini ta'minlash uchun soliqqa tortish tizimini takomillashtirish mavzusida olib borilgan tadqiqotlar orasida T. S. Malikov ishlaridan tashqari, boshqa olimlarning ham

ilmiy ishlari mavjud. Jumladan, T. S. Malikov tomonidan qo'yilgan vazifalarni davom ettirgan holda I. Niyazmetovning doktorlik dissertatsiyasida soliq mexanizmlarini samarali takomillashtirish usullari, shuningdek, iqtisodiyotning modernizatsiyasi va liberallasuvi sharoitidagi yangi soliq siyosatiga mos keluvchi chora-tadbirlar ishlab chiqish masalasi batafsil yoritilgan edi.

O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya sharoitida soliq siyosatini samarali rivojlantirish va uning ta'sirini baholash borasidagi tadqiqotlarni X. Zaripov ham davom ettirdi. Uning 2018-yilda amalga oshirgan tadqiqotida korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga soliqlarning ta'sirini kompleks baholash uslubiyatlari ishlab chiqilgan. Shuningdek, I. Niyazmetovning (2018) dissertatsiyasida soliq mexanizmlarining raqamli iqtisodiyot sharoitida qo'llanish imkoniyatlari va samaradorligi masalalari chuqur tadqiq etilgan edi.

Ammo yuqoridagi ilmiy ishlarda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va liberalizatsiya sharoitidagi yangi soliq konsepsiyasining barcha jihatlarini to'liq qamrab olinmaganligini qayd qilish lozim. Jumladan, tadqiqotlarda elektron hisob-kitob tizimini joriy qilish, raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan keng foydalanish, erkin raqobat muhitini rivojlantirish va tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini rag'batlantirish kabi zamonaviy muammolar yetarli darajada yoritilmagan edi. Ayniqsa, soliq tizimini avtomatlashtirish, elektron soliq hisob-kitoblarini takomillashtirish va yangi iqtisodiy model asosida soliq tartibga solish mexanizmlarini rivojlantirish vazifalari dolzarb hisoblanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiyotni raqamlashtirish va liberallashtirishga asoslangan yangi soliq konsepsiyasini shakllantirish dolzarbligi tobora ortib bormoqda. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy taraqqiyotni soliqlar vositasida rag'batlantirish, raqamli yechimlardan foydalangan holda soliq ma'muriyatchiligini avtomatlashtirish, biznes yuritish jarayonlarini soddalashtirish va shaffoflashtirish yo'llarini ilmiy jihatdan asoslash zarurati yanada kuchaymoqda.

Shu bois, ayni paytda mamlakatda iqtisodiy rivojlanishni soliqlar orqali rag'batlantirish va tartibga solishga oid ilmiy-uslubiy asoslarni takomillashtirish, soliqlarni elektron hisob-kitob tizimlariga integratsiyalashuvini tezlashtirish, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan soliq xizmatlari sifatini oshirish va bu orqali ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish kabi yo'nalishlarda yangicha ilmiy-amaliy tadqiqotlarni olib borish talab qilinmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda ilmiy mushohada, statistik grafiklardan foydalanish, qiyosiy tahlil, ma'lumotlarni guruhlash, abstrakt-mantiqiy fikrlash, induksiya va deduksiya usullaridan foydalangan holda aksiz solig'i ma'muriyatchiligidagi mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llari bo'yicha fikr va mulohazalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliqlarni rejalashtirish – bu moliyaviy rejalashtirishning muhim shakli bo'lib, unda soliq qonunchiligi tomonidan berilgan imtiyozlar, rag'batlantiruvchi choralar va boshqa qonuniy imkoniyatlardan foydalanib, soliq to'lovlari va boshqa majburiy ajratmalarni kamaytirish hamda ushbu majburiyatlarni belgilangan tartibda bajarish ko'zda tutiladi. Soliqlarni rejalashtirish zarurati bozor iqtisodiyoti sharoitida alohida ahamiyat kasb etadi. Bu zaruriyat T. S. Malikovning «Har bir soliq to'lovchi qancha miqdorda, qachon va qanday maqsadda soliq to'lashi kerakligini aniq bilishi zarur», degan fikrida ham yaqqol ifodasini topgan.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan Sh. Toshmatov o'zining «Korxonalar iqtisodiy faolligini oshirishda soliqlarning rolini kuchaytirish muammolari» mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida (2008) mamlakat iqtisodiyoti uchun soliqlarning korxonalar iqtisodiy samaradorligiga ta'sirini kompleks ravishda tadqiq etgan. Ushbu tadqiqot O'zbekistonda ilk marta soliq siyosati orqali korxonalarining iqtisodiy faolligini rag'batlantirish yo'llarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, soliqlarning iqtisodiyotni boshqarishdagi ahamiyati atroflicha tahlil qilingan.

Shuningdek, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda soliq mexanizmlarini takomillashtirishga bag'ishlangan N. Ashurovaning (2018) doktorlik tadqiqotida soliqqa tortish mexanizmining iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashdagi roliga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur

tadqiqotda soliq siyosatining barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati nazariy va amaliy jihatdan o'rganilgan.

Bundan tashqari, I. Niyazmetov (2019) «Soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish orqali soliq tizimi barqarorligini ta'minlash» mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida mamlakatdagi soliq tizimini isloh qilish orqali barqaror iqtisodiy o'sishga erishish mexanizmlarini tadqiq qilgan. Ushbu ishda soliqqa tortish mexanizmlarining samaradorligini oshirish yo'llari batafsil ko'rib chiqilgan.

X. Zaripovning (2020) iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun himoya qilgan dissertatsiyasi soliq siyosatining mamlakat iqtisodiy rivojlanishidagi rolga yangicha yondashgan holda, soliq tizimining modernizatsiya sharoitidagi korxonalarining moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'sirini baholash yo'llariga bag'ishlangan.

Biroq, yuqorida keltirilgan tadqiqotlar amalga oshirilgan davrda mamlakat iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan jadal islohotlar, ayniqsa raqamli iqtisodiyot konsepsiyasining joriy qilinishi va soliq tizimini raqamlashtirish bilan bog'liq yangi vazifalarni yetarlicha qamrab olmagan. Jumladan, elektron hisob-kitob tizimlarini keng joriy qilish, erkin raqobat muhitini shakllantirish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliqlar orqali qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining zamonaviy talablarga muvofiq ravishda o'rganilishi hali yetarlicha chuqur emas edi. Xususan, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni moliyaviy ta'minlash, davlatning fiskal maqsadlari va soliq mexanizmlarining samarali ishlashini uyg'unlashtirishga oid kompleks masalalar yangi iqtisodiy sharoitda chuqur tadqiq etilmagan edi.

Aynan shu sababli, O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyotni soliqlar orqali samarali boshqarish va rag'batlantirish masalalarini yangi uslubiy asoslar va zamonaviy yondashuvlar asosida tadqiq qilishning dolzarbligi ortmoqda. Jumladan, davlat tomonidan soliqlar orqali makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy darajadagi tartibga solish mexanizmlari yanada takomillashtirilishi zarur. Bunda raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan foydalangan holda soliqqa tortishning avtomatlashtirilgan mexanizmlarini joriy qilish, soliq siyosatining iqtisodiy rag'batlantirish funksiyasini kuchaytirish hamda davlat fiskal manfaatlarini bilan tadbirkorlik subyektlari manfaatlarini uyg'unlashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Mazkur vazifalarni bajarish uchun ilg'or iqtisodiy-matematik modellar, zamonaviy axborot texnologiyalari, mantiqiy va algoritmik yondashuvlardan foydalanish zarur. Bunday kompleks va ilmiy asoslangan yondashuv O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanishni soliqlar orqali rag'batlantirish va tartibga solishning sifat jihatdan yangi bosqichiga o'tish imkonini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Jahon soliq amaliyoti tajribalarini umumlashtirgan holda, soliqqa tortish fiskal tipining tartibga soluvchi tipga transformatsiyalashuvi ob'ektiv tendensiya ekanligi aniqlandi. Shu bilan bog'liq ravishda Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanish istiqbollari soliqqa tortishning tartibga soluvchi tipiga o'tish maqsadga muvofiqdir.

2. O'zbekiston Respublikasidagi soliq tizimi modernizatsiyasiga hozirgi yondashuvlarni o'zgartirish zarurligi aniqlandi. Soliqlarning tartibga solish funksiyasini samarali amalga oshirishni soliq imtiyozlari tizimisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu munosabat bilan "soliq imtiyozlaridan foydalanish tizimida samarasiz imtiyozlar bekor qilinishi va ulardan mutlaq voz kechilishi lozim" degan yondashuvlarni qayta ko'rib chiqish hamda "soliq imtiyozlari tizimining samarali faoliyatini ta'minlash" amaliyotiga qaytish maqsadga muvofiqdir. Avvalo, korxonalarining ilmiy-texnik ishlanmalarga, yangi texnologiyalar sotib olishga, ilmiy-tadqiqot ishlariga, xodimlarning malaka darajasini oshirishga, ishlab chiqarishning ekologik xavfsizligini ta'minlashga yo'naltiriladigan foydadan soliq imtiyozlari tizimini qo'llash zarur.

3. Soliqlarning tartibga solish funksiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida soliq ma'muriyatchiligi tizimini takomillashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi[7]. Ushbu yo'nalishda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Soliq organlari ishining texnologik jarayonlari uchun yagona standartlarni belgilash;

Soliqqa tortiladigan operatsiyalar monitoringini takomillashtirish maqsadida kompleks axborot tizimlarini keng va tezkor joriy etish orqali soliq to'lovlarini majburiy yig'ish mexanizmini kuchaytirish;

Soliq tekshiruvlarini o'tkazishda soliq auditi imkoniyatlarini kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Paying Taxes 2022. A unique report by PwC and the World Bank Group. <http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2023.pdf>
2. Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Тошкент шаҳри 2020 йил 24 январь, <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5837-сонли фармони, 2019 йил 26 сентябрь.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 июлдаги ПҚ-4389-сон қарорига 1-илова “Солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегияси”нинг 3-боб, 3.3-банди.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.
6. Djmalov Kh.N., Abdullayev A.B, (2021). Development Of The Methodology Of Accounting Expertise Of Tax Obligations. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(05), 151-163.
7. Toshmurodova B.E. Iqtisodiy taraqqiyotga erishishda soliqlardan samarali foydalanish: i.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoreferati. – T.: 2007. – 32 b.
8. Sh.Toshmatov. Korxonalar iqtisodiy faolligini oshirishda soliqlar rolini kuchaytirish muammolari. Iqt. fan. dok. ... diss. avtoref. – T.:2008.60 b.
9. S.Elmirzayev.Korporativ moliyani boshqarishda soliq munosabatlarini takomillashtirish. . Iqt. fan. dok. ... diss. avtoref. – T.:2017.62 b.
10. N.Ashurova.Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish. Iqt. fan. dok. ... diss. avtoref. – T.:2018.22 b.
11. Djmalov Kh.N., Abdullayev A.B, (2021). Development Of The Methodology Of Accounting Expertise Of Tax Obligations. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(05), 151-163.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100